

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ ДЛЯ СЛОИСТЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

© 2026. Р. Н. Нескородев, А. В. Зыза, А. В. Мазнев

В работе рассмотрена модель массива горных пород, который является трансверсально-изотропной средой. Показано, что при прохождении выработок в различных направлениях относительно плоскости изотропии в породных массивах с наклонными слоями возникает задача как и для массива, обладающего самой общей анизотропией в отношении механических свойств материала.

Ключевые слова: горные породы, упругие постоянные, коэффициенты деформаций, трансверсально-изотропная среда, анизотропия, закон Гука.

Введение. Большинство горных пород имеет линейную связь между напряжениями и деформациями до нагрузок определенной величины. В этом случае для исследования напряженно-деформированного состояния в окружающих выработку породах можно использовать методы линейной теории упругости. Использование методов теории упругости анизотропного тела для решения задач о распределении напряжений около выработок дано в работах [1-4].

В данной работе рассмотрена модель массива горных пород, который является трансверсально-изотропной средой. Показано, что при прохождении выработок в различных направлениях относительно плоскости изотропии в породных массивах с наклонными слоями возникает задача как и для массива, обладающего самой общей анизотропией в отношении механических свойств материала.

Выбор модели в механике горных пород с выработкой. Горный массив в виде полупространства относится к прямоугольной декартовой системе координат $Ox_1x_2x_3$. Начало системы находится на глубине H , ось Ox_2 направлена вертикально вверх, а плоскость Ox_1x_3 совмещена с горизонтальной плоскостью, параллельной плоскости, ограничивающей полупространство.

Считается, что свойства горных пород различны в разных направлениях и для описания их поведения используется модель упругого анизотропного тела. Предполагается линейная связь между напряжениями и деформациями, выраженная обобщенным законом Гука [1]:

$$\varepsilon_i = \sum_{k=1}^6 a_{ik} \sigma_k \quad \text{или} \quad \sigma_i = \sum_{k=1}^6 A_{ik} \varepsilon_k \quad (i = \overline{1, 6}), \quad (1)$$

где a_{ik} – коэффициенты деформации, а A_{ik} – модули упругости.

Для компактной записи уравнений закона Гука в форме (1) использованы обозначения

$$\sigma = [\sigma_{x_1}, \sigma_{x_2}, \sigma_{x_3}, \sigma_{x_2x_3}, \sigma_{x_1x_3}, \sigma_{x_1x_2}]^T = [\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6]^T,$$

$$\varepsilon = [\varepsilon_{x_1}, \varepsilon_{x_2}, \varepsilon_{x_3}, \gamma_{x_2x_3}, \gamma_{x_1x_3}, \gamma_{x_1x_2}]^T = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6]^T.$$

Формулы (1), выражающие закон Гука для анизотропного тела, можно записать приемом сокращенной (тензорной) записи. Для этого вводятся двойные цифровые индексы у напряжений и деформаций

$$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{23} = \sigma_{32}, \sigma_{13} = \sigma_{31}, \sigma_{12} = \sigma_{21} \text{ для } \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6;$$

$$\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}, 2\varepsilon_{23} = 2\varepsilon_{32}, 2\varepsilon_{13} = 2\varepsilon_{31}, 2\varepsilon_{12} = 2\varepsilon_{21} \text{ для } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5, \varepsilon_6.$$

Тогда первое уравнение закона Гука (1) примет вид [5]

$$\varepsilon_{ij} = c_{ijkp} \sigma_{kp} \quad (i, j, k, p = 1, 2, 3). \quad (2)$$

Предполагается, что в формуле (2) суммирование проводится по индексам, встречающимся дважды в правой части формулы, т.е. по k и p .

Для вычисления всех деформаций анизотропного материала в общем случае потребуется 81 значение упругих постоянных c_{ijkp} , образующих тензор четвертого ранга. Между этими постоянными существуют зависимости [5]

$$c_{ijkp} = c_{jikp} = c_{jipk} = c_{ijpk} = c_{kpij}, \quad (3)$$

что уменьшает число различных констант до 21.

С учетом равенств (3) уравнения (2) запишутся в форме [5]

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{1111} & c_{1122} & c_{1133} & 2c_{1123} & 2c_{1113} & 2c_{1112} \\ c_{2211} & c_{2222} & c_{2233} & 2c_{2223} & 2c_{2213} & 2c_{2212} \\ c_{3311} & c_{3322} & c_{3333} & 2c_{3323} & 2c_{3313} & 2c_{3312} \\ 2c_{2311} & 2c_{2322} & 2c_{2333} & 4c_{2323} & 4c_{2313} & 4c_{2312} \\ 2c_{1311} & 2c_{1322} & 2c_{1333} & 4c_{1323} & 4c_{1313} & 4c_{1312} \\ 2c_{1211} & 2c_{1222} & 2c_{1233} & 4c_{1223} & 4c_{1213} & 4c_{1212} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Сравнение соотношений (4) и первого уравнения закона Гука (1) указывает на правило перехода от одной формы записи к другой. Это осуществляется заменой пары индексов ij или kp одним индексом m или n в соответствии со схемой

$$\begin{matrix} ij, & kp = & 11 & 22 & 33 & 23,32 & 13,31 & 12,21 \\ m, & n = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix}$$

Кроме того, это сравнение позволяет найти связь между величинами c_{ijkp} и a_{mn}

$$\begin{aligned} c_{iikk} &= a_{ik}, & 2c_{ijkk} &= a_{mk} \quad (i \neq j), \\ 2c_{iikp} &= a_{in} \quad (k \neq p), \\ 4c_{ijkp} &= a_{mn} \quad (i \neq j, k \neq p). \end{aligned} \quad (5)$$

В дальнейшем, соотношения тензорной формы записи, как более удобные, будут использованы для преобразования упругих постоянных при повороте координатных осей.

Следует отметить, что чаще всего в литературе [6] исследуются два частных случая:

1) все направления, проходящие через каждую точку массива, эквивалентны в отношении деформационных свойств; тогда можно рассматривать модель изотропного массива;

2) через каждую точку породного массива проходит плоскость изотропии, в которой все направления являются эквивалентными в отношении деформационных свойств и массив будет трансверсально изотропным.

Далее рассматривается модель массива горных пород, который является трансверсально-изотропной средой. Такая среда может служить моделью слоистого массива осадочного происхождения с плоскостями изотропии, параллельными слоям. В предположении, что толщина слоя по крайней мере на порядок меньше характерного поперечного размера горной выработки, модель допускает ее эффективное использование при исследовании напряженно-деформированного состояния горных выработок.

Вводится прямоугольная декартова система координат $Oxyz$ так, чтобы плоскость Oxz совпала с плоскостью $ABCD$ (рис. 1). Если ось Oz направить нормально к плоскости изотропии, то уравнения закона Гука примут вид:

$$\varepsilon_i^1 = \sum_{k=1}^6 C_{ik} \sigma_k^1. \quad (6)$$

Здесь

$$\begin{aligned} C_{11} = C_{22} = 1/E_1, \quad C_{12} = C_{21} = -\nu_1/E_1, \quad C_{33} = 1/E_2, \\ C_{44} = C_{55} = 1/G_2, \quad C_{13} = C_{31} = C_{23} = C_{32} = -\nu_2/E_2, \\ C_{i4} = C_{4i} = C_{5i} = C_{i5} = C_{i6} = C_{6i} = 0 \quad (i = \overline{1,3}), \\ C_{45} = C_{54} = C_{46} = C_{64} = C_{56} = C_{65} = 0, \quad C_{66} = 1/G_1 = 2(1 + \nu_1)/E_1, \end{aligned} \quad (7)$$

E_1, E_2 – модули Юнга для растяжения - сжатия в направлении плоскости изотропии и нормальном к ней;

ν_1 – коэффициент Пуассона, характеризующий поперечное сжатие в плоскости изотропии при растяжении в этой плоскости, а ν_2 – при растяжении в направлении нормальном к плоскости изотропии;

G_1, G_2 – модули сдвига для плоскости изотропии и нормальной к ней.

Величины $E_1, E_2, \nu_1, \nu_2, G_2$ определяются экспериментально путем одноосного сжатия породных образцов параллельно и перпендикулярно слоистости.

Рис. 1

Рис. 2

Далее вводится величина $E = 10^9 \times 9.81 \text{ Па} = 10^3 \times 9.81 \text{ МПа}$. Тогда значения величин E_1, E_2, G_2 можно представить через безразмерные величины e_1, e_2, g_2 по формулам

$$E_1 = e_1 E, \quad E_2 = e_2 E, \quad G_2 = g_2 E. \quad (8)$$

Уравнения закона Гука (6) при учете соотношений (8) можно записать так:

$$E \varepsilon_i^1 = \sum_{k=1}^6 C_{ik}^1 \sigma_k^1 \quad \text{или} \quad E \varepsilon_{ij}^1 = c_{ijkp}^1 \sigma_{kp}^1. \quad (9)$$

Здесь величины C_{ik}^1 безразмерны и получаются из соотношений (7) путем замены в них модулей E_1, E_2, G_2 значениями e_1, e_2, g_2 , а постоянные c_{ijkp}^1 связаны с C_{ik}^1 формулами вида (5).

Предполагается, что на глубине H пройдена протяженная горизонтальная выработка произвольного поперечного сечения (см. рис. 1) в направлении плоскости изотропии (оси Oy). Систему координат удобнее связать с одной из выработок, что приводит к необходимости перейти к некоторой промежуточной системе $Ox^1x^2x^3$ поворотом вокруг оси Oy на угол φ . Если выработка пройдена под углом ψ к плоскости изотропии, то необходимо ввести систему координат $Ox_1x_2x_3$ (рис. 2). Она получается из системы координат $Ox^1x^2x^3$ поворотом на угол ψ вокруг оси Ox^2 . Возникает необходимость уравнения закона Гука, заданные в системе $Oxuz$ записать в системе $Ox_1x_2x_3$.

Преобразование упругих постоянных при повороте координатных осей. Для решения задачи о напряженном состоянии горного массива с горизонтальной выработкой произвольного поперечного сечения, пройденной на глубине H в направлении плоскости изотропии вводится новая прямоугольная система координат $Ox^1x^2x^3$, у которой ось Ox^3 совпадает с осью Oy . Эта система координат получается из введенной ранее путем поворота на угол φ вокруг оси Ox^3 . Этот угол характеризует наклон плоскости изотропии к горизонту (см. рис. 1). Косинусы углов p_{ki} между осями ранее введенной и новой системами координат представлены в таблице 1.

Таблица 1

	x	y	z
x^1	$p_{11} = \cos(x, x^1) = \cos \varphi$	$p_{12} = \cos(y, x^1) = 0$	$p_{13} = \cos(z, x^1) = -\sin \varphi$
x^2	$p_{21} = \cos(x, x^2) = \sin \varphi$	$p_{22} = \cos(y, x^2) = 0$	$p_{23} = \cos(z, x^2) = \cos \varphi$
x^3	$p_{31} = \cos(x, x^3) = 0$	$p_{32} = \cos(y, x^3) = 1$	$p_{33} = \cos(z, x^3) = 0$

Напряжения σ_{ij}^1 в ранее введенной системе координат связаны с напряжениями σ_{kp}^* в новой системе координат соотношениями вида [1]

$$\sigma_{ij}^1 = P_{ki} P_{pj} \sigma_{kp}^* \quad (10)$$

В новой системе координат уравнения закона Гука запишутся так:

$$E \varepsilon_{ij}^* = c_{ijkp}^* \sigma_{kp}^* \quad (11)$$

Для определения коэффициентов c_{ijkp}^* используется выражение для упругого потенциала в ранее введенной и новой системах координат [5]:

$$\bar{V} = \frac{1}{2} \sigma_{ij}^1 \varepsilon_{ij}^1 = \frac{1}{2} \sigma_{ij}^* \varepsilon_{ij}^* \quad (12)$$

Из равенства (12) при учете уравнений (9), (10) и (11) получается соотношение

$$\frac{1}{2} c_{ijkp}^* \sigma_{ij}^* \sigma_{kp}^* = \frac{1}{2E} c_{mnsr}^1 P_{im} P_{jn} P_{ks} P_{pr} \sigma_{ij}^* \sigma_{kp}^*,$$

из которого находятся искомые коэффициенты

$$c_{ijkp}^* = c_{mnsr}^1 P_{im} P_{jn} P_{ks} P_{pr} \quad (13)$$

Уравнения закона Гука в форме (11) в системе координат $Ox^1x^2x^3$ могут быть использованы при определении напряженного состояния массива в окрестности выработки, продольная ось которой лежит в плоскости изотропии.

Если ось выработки направлена под произвольным углом к плоскости изотропии, т.е. к оси Ox^3 (см. рис. 2), то нужно определить упругие постоянные массива в новой системе координат $Ox_1x_2x_3$, повернутой вокруг вертикальной оси Ox^2 относительно системы $Ox^1x^2x^3$ на угол ψ . Косинусы углов между осями этих координатных систем приведены в таблице 2.

Таблица 2

	x^1	x^2	x^3
x_1	$k_{11} = \cos(x^1, x_1) = \cos \psi$	$k_{12} = \cos(x^2, x_1) = 0$	$k_{13} = \cos(x^3, x_1) = \sin \psi$
x_2	$k_{21} = \cos(x^1, x_2) = 0$	$k_{22} = \cos(x^2, x_2) = 1$	$k_{23} = \cos(x^3, x_2) = 0$
x_3	$k_{31} = \cos(x^1, x_3) = -\sin \psi$	$k_{32} = \cos(x^2, x_3) = 0$	$k_{33} = \cos(x^3, x_3) = \cos \psi$

В системе координат $Ox_1x_2x_3$ уравнения закона Гука примут вид:

$$E \varepsilon_{ij} = c_{ijkp} \sigma_{kp} \quad (14)$$

Коэффициенты c_{ijkp} , входящие в уравнения (14), определяются способом, аналогичным приведенному выше. Окончательный результат запишется так:

$$c_{ijkp} = c_{mnsr}^* k_{im} k_{jn} k_{ks} k_{pr}.$$

Величины c_{mnsr}^* здесь определяются соотношениями (13), а значения коэффициентов k_{im} определены в таблице 2.

Найденные коэффициенты c_{ijklp} позволяют записать уравнения закона Гука в системе координат $Ox_1x_2x_3$ в форме

$$E\varepsilon_i = \sum_{k=1}^6 b_{ik}\sigma_k \quad (i = \overline{1,6}). \quad (15)$$

Коэффициенты b_{ik} здесь связаны с c_{ijklp} соотношениями вида (5). Если обернуть матрицу коэффициентов b_{ik} , то получаются уравнения закона Гука в форме

$$\sigma_i = E \sum_{k=1}^6 B_{ik} \varepsilon_k. \quad (16)$$

Уравнения (15) и (16) совпадают с уравнениями (1) при $b_{ik} / E = a_{ik}$, $B_{ik}E = A_{ik}$.

Примеры анизотропных сред. В таблицах 3–6 приведены варианты степени анизотропии для горных пород, сложенных из материала алевролит2 с техническими характеристиками: $E_1 = 1.074$, $E_2 = 0.523$, $G_2 = 0.120$, $\nu_1 = 0.413$, $\nu_2 = 0.198$. Коэффициенты уравнений закона Гука (15) – $AM = b_{ik}$ и (16) – $AB = B_{ik}$ даны в зависимости от величин углов φ и ψ .

Таблица 3

$\varphi = 0, \quad \psi = 0$											
AM						AB					
0.931	-0.378	-0.384	0.000	0.000	0.000	1.640	0.499	0.880	0.000	0.000	0.000
-0.378	1.912	-0.378	0.000	0.000	0.000	0.499	0.720	0.499	0.000	0.000	0.000
-0.384	-0.378	0.931	0.000	0.000	0.000	0.880	0.499	1.640	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	8.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	2.631	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.380	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120

Таблица 4

$\varphi = 0, \quad \psi = 60^0$											
AM						AB					
0.931	-0.378	-0.384	0.000	0.000	0.000	1.640	0.499	0.880	0.000	0.000	0.000
-0.378	1.912	-0.378	0.000	0.000	0.000	0.499	0.720	0.499	0.000	0.000	0.000
-0.384	-0.378	0.931	0.000	0.000	0.000	0.880	0.499	1.640	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	8.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	2.631	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.380	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.333	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120

Таблица 5

$\varphi = 30^0, \psi = 0$											
АМ						АВ					
2.063	-1.266	-0.383	0.000	0.000	-1.449	1.245	0.664	0.785	0.000	0.000	0.294
-1.266	2.554	-0.380	0.000	0.000	0.600	0.664	0.785	0.594	0.000	0.000	0.103
-0.383	-0.380	0.931	0.000	0.000	-0.005	0.785	0.594	1.640	0.000	0.000	0.165
0.000	0.000	0.000	6.907	-2.469	0.000	0.000	0.000	0.000	0.185	0.112	0.000
0.000	0.000	0.000	-2.469	4.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.112	0.315	0.000
-1.449	0.600	-0.005	0.000	0.000	4.783	0.294	0.103	0.165	0.000	0.000	0.285

Таблица 6

$\varphi = 30^0, \psi = 60^0$											
АМ						АВ					
1.269	-0.601	-0.438	-0.217	-0.554	-1.109	1.531	0.612	0.795	-0.122	0.091	0.183
-0.601	2.554	-1.044	-0.519	0.767	0.300	0.612	0.785	0.647	-0.089	-0.030	0.051
-0.438	-1.044	1.836	1.477	-0.426	0.381	0.795	0.647	1.333	-0.276	0.079	0.046
-0.217	-0.519	1.477	5.314	-0.466	0.919	-0.122	-0.089	-0.276	0.260	0.020	-0.043
-0.554	0.767	-0.426	-0.466	3.834	1.694	0.091	-0.030	0.079	0.020	0.325	-0.076
-1.109	0.300	0.381	0.919	1.694	6.376	0.183	0.051	0.046	-0.043	-0.076	0.210

Из таблиц 3 и 4 видно, что при $\varphi = 0$ (плоскость изотропии горизонтальна) упругие постоянные не меняются при любом направлении выработок (угол ψ произволен). Если угол наклона плоскости изотропии отличен от нуля ($\varphi \neq 0$), то в зависимости от направления оси выработки к плоскости изотропии, уравнения закона Гука в системе координат $Ox_1x_2x_3$ будут иметь вид самой общей анизотропии. Это видно из таблиц 5 и, особенно, 6.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» при финансовой поддержке Азово-Черноморского математического центра (Соглашение № 075-02-2026-1321 от 20 февраля 2026 года).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела / С.Г. Лехницкий. – Наука, 1977. – 416 с.
2. Ержанов Ж.С. Сейсмонапряженное состояние подземных сооружений в анизотропном слоевом массиве / Ж.С. Ержанов, Ш.М. Айталиев, Ж.К. Масанов. – Алма-Ата: Наука, 1980. – 212 с.
3. Управление напряженным состоянием породного массива и устойчивостью горных выработок / В.А. Полухин, С.А. Калоеров, Ю.Б. Грядущий, Е.С. Горянская. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – 304 с.
4. Нескороев Р.Н. Численно-аналитическая методика расчета напряженно-деформированного состояния анизотропного горного массива с вертикальной выработкой / Р.Н. Нескороев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2023. – №4 (85). – С. 31–38. – DOI: (10.24412/0136-4545-2023-4-31-38, EDN: YLXDQM).
5. Ашкенази Е.К. Анизотропия конструкционных материалов: Справочник / Е.К. Ашкенази, Э.В. Ганов. – Л.: Машиностроение, 1980. – 247 с.
6. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений в примерах и задачах / Н.С. Булычев. – М.: Недра, 1988. – 270 с.

REFERENCES

1. Lehnitsky S.G. Theory of elasticity of an anisotropic body / S.G. Lehnitsky. – Nauka Publ., 1977. – 416 p.
2. Yerzhanov Zh.S. Seismic stress state of underground structures in an anisotropic layered massif / Zh.S. Yerzhanov, Sh.M. Aytaliev, Zh.K. Masanov. – Alma Ata: Nauka Publ., 1980. – 212 p.
3. Polukhin V.A. Management of the stressed state of the rock mass and the stability of mining operations / V.A. Polukhin, S.A. Kaloerov, Yu.B. Future, E.S. Goryanskaya. – Donetsk: Yugo-Vostok Publ., 2002. – 304 p.
4. Neskoroedev R.N. Numerical and analytical methodology for calculating the stress-strain state of an anisotropic rock mass with vertical mining / R.N. Neskoroedev // Journal of Theoretical and Applied Mechanics. – 2023. – №4 (85). – Pp. 31-38. DOI (10.24412/0136-4545-2023-4-31-38) EDN (YLXDQM).
5. Ashkenazi E.K. Anisotropy of structural materials: A handbook / E.K. Ashkenazi, E.V. Ganov. – L.: Mechanical Engineering, 1980. – 247 p.
6. Bulychev N.S. Mechanics of underground structures in examples and tasks / N.S. Bulychev. – M.: Nedra, 1988. – 270 p.

MODELING THE DETERMINATION OF ELASTIC CONSTANTS FOR LAYERED ANISOTROPIC ROCKS

R. N. Neskoroedev, A. V. Zyza, A. V. Maznev

The paper considers a model of an array of rocks, which is a transversely isotropic medium. It is shown that when workings are carried out in different directions relative to the isotropy plane in rock massifs with inclined layers, a problem arises just as for an array with the most general anisotropy with respect to the mechanical properties of the material.

Keywords: rocks, elastic constants, deformation coefficients, transversally isotropic medium, anisotropy, Hooke's law.

Поступила в редакцию 14.05.2026 г.

Нескороев Роман Николаевич

доктор физико-математических наук, доцент,
директор научно-образовательного
математического центра «Математический центр
ДонГУ», ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: nromn72@mail.ru
ORCID 0009-0009-4575-677X
SPIN-код: 1635-5128

Neskoroedev Roman Nikolaevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor,
Director of the Scientific and Educational
Mathematical Center «Mathematical Center of
DonGU»,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Зыза Александр Васильевич

доктор физико-математических наук, доцент,
профессор кафедры высшей математики и
методики преподавания математики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: z9125494@mail.ru
ORCID: 0009-0001-3452-4916,
SPIN-код: 2573-9158

Zyza Alexander Vasilyevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor,
Professor of the Department of Higher Mathematics
and Methods of Teaching Mathematics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Мазнев Александр Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры высшей математики и
методики преподавания математики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: o.mazniev.dongu@mail.ru
ORCID: 0009-0002-5602-3925,
SPIN-код: 3620-3304

Maznev Alexander Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Full Professor,
Professor of the Department of Higher Mathematics
and Methods of Teaching Mathematics,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.